

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

КАБУЛОВ Хожабай Алдашович
Қорақалпоқ давлат университети
доценти, ю.ф.н.

ОТАКОВА Махбуба Алишеровна
Қорақалпоқ давлат университети
1- курс магистранти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14565542>

ТАДБИРКОРЛИК ВА ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ КАФОЛАТЛАРИ: ИҚТИСОДИЙ СУДЛАР ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ (МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА)

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистоннинг янги тараккиёт даврида жамиятда қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ ислохотларини амалга ошириш йулида тадбиркорлик субъектлари иқтисодий судлар ҳамда чет эл инвесторларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, фуқароларнинг одил судловга эришиш даражасини янада юксалтириш, асосида суд ҳокимияти тизимида иқтисодий судлар механизмини халқаро стандартларга мос равишда янада такомиллаштиришнинг афзалликлари ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: иқтисодий суд, инсон – жамият– давлат, қонун устуворлиги, хусусий мулк интеллектуал мулк ҳуқуқлари, тадбиркорлик субъектлари, чет эл инвесторлари, халқаро шартномалар, юридик ва молиявий экспертлар, бизнес, инвестиция, стратегия, арбитраж ва медиация ва бошқалар.

ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ: НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)

АННОТАЦИЯ

В статье в новый период развития Узбекистана в целях обеспечения верховенства закона в обществе и реализации правовых реформ, обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательства и иностранных инвесторов, их всемерной поддержки, дальнейшее повышение уровня доступа граждан к правосудию, исходя из преимуществ дальнейшего совершенствования механизма экономических судов в соответствии с международными стандартами в системе судебной власти.

Ключевые слова: экономический суд, человек-общество-государство, верховенство права, частная собственность, права интеллектуальной собственности, субъекты предпринимательской деятельности, иностранные инвесторы, международные контракты, юридические и финансовые эксперты, бизнес, инвестиции, стратегия, арбитраж и посредничество и т.д.

LEGAL GUARANTEES OF ENTREPRENEURSHIP AND INVESTMENT ENVIRONMENT: DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SYSTEM OF ECONOMIC COURTS (NATIONAL AND FOREIGN EXPERIENCE)

ANNOTATION

In the article, in the new development period of Uzbekistan, in order to ensure the rule of law in the society and the implementation of legal reforms, the rights and legal interests of business entities and foreign investors, their comprehensive support, further increase the level of citizens' access to justice, based on the advantages of further improvement of the mechanism of economic courts in accordance with international standards in the system of judicial power.

Key words: economic court, man - society - state, rule of law, private property, intellectual property rights, business entities, foreign investors, international contracts, legal and financial experts, business, investment, strategy, arbitration and mediation, etc.

Янги Ўзбекистон тараққиёт даврида юртимизда амалга оширилган кенг қамровли ислохотлар, инсон қадри ва халқ манфаати ҳамма нарсадан устун «Инсон қадри учун» ғояси, «инсон – жамият– давлат» деган ёндашувни олий қадрият даражасига кўтариш ва давлат ҳокимияти органларининг халқимизга хизмат қилишдаги асосий вазифаси ва мажбуриятларини кучайтиришга қаратилганлиги барчамизга маълум [13, Б.3].

Бу борада президентимиз Ш.Мирзиёевнинг раҳбарлигида мамлакатимиз ҳаётининг барча соҳаларида, айниқса суд-ҳуқуқ соҳасида кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда [12, Б.6].

Давлат ҳокимиятининг мустақил бир тармоғи сифатида суд ҳокимиятининг асосий вазифаси фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонунлари, халқаро шартномаларида, шунингдек инсон ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда қафолатланган ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини, давлат ва жамоат манфаатларини, юридик шахслар ҳамда яқка тартибдаги тадбиркорларнинг ҳуқуқлари ва қонун билан кўриқланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш ҳисобланади. Зотан, дунёда қарийб 1,5 миллиард инсон ўзининг бузилган ҳуқуқларини суд орқали ҳимоя қилиш имкониятига эга эмас [14].

Хусусан, дунёни ўзгартиришга йўналтирилган Барқарор Ривожланиш Мақсадларининг 16-мақсади “Қонун устуворлигига кўмаклашиш ҳамда барча учун одил судловдан фойдаланиш бўйича тенг имкониятларни таъминлашга қаратилган” бўлиб, ушбу мақсадга эришишда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳокимиятлар тизимида “Адолат кўрғони” ҳисобланган мустақил суд ҳокимиятининг ролини кучайтириш долзарб аҳамиятга эга.

Янгиланган Конституция ва «Судлар тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикасининг Қонунининг алоҳида эътиборга молик томони, юқорида келтириб утқанимиздек, суднинг асосий вазифаси сифатида фуқароларнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва бошқа қонунлари халқаро шартномаларда, шунингдек инсон ҳуқуқри тўғрисидаги халқаро ҳужжатларда қафолатланган ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини, давлат ва жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш билан бирга, юридик шахслар ҳамда яқка тартибдаги тадбиркорларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилганлигидир.

Бежизга мухтарам Президентимиз 2020 йил 30 июнь куни одил судловни таъминлаш ва коррупцияга қарши курашиш борасидаги вазифалар муҳокамасига бағишланган видеоселектор йиғилишида “Бир нарсани билинлар – сармоя киритаётган инвестор биринчи навбатда ўз ҳуқуқлари суд орқали қафолатли ҳимоя қилинишига эътибор беради” -деб, таъкидламагандилар.

Шу сабабдан ҳам янги Ўзбекистон тараққиёт давридаги юртимиздаги кенг қамровли ўзгаришлар, айниқса суд ҳуқуқ соҳасидаги ислохотлар жараёнида фуқароларнинг талаб истакларини инобатга олароқ суд ҳокимияти тизимида иқтисодий судлар механизмини халқаро стандартларга мос равишда янада такомиллаштириш ва ривожлантиришнинг замонавий усуллари ишлаб чиқишга ҳаракат қилинмоқда.

Бу эса ҳалқимизнинг иқтисодий ва ҳуқуқий билим савиясининг ошишига замин яратмоқда десак муболаға бўлмайди. Ҳар бир давлат ўз суверинетитини такомиллаштириб, уни мустақкамлаш учун иқтисодий жиҳатдан ўз имкониятларини яхшилашга ва янада молиявий жиҳатдан жаҳон бозорида рақобатдош давлатлар орасида ўз ўрнига эга бўлиши лозим. Шу сабабдан Ўзбекистон Республикасида бу соҳа бўйича бир қанча омилларни ривожлантириш учун норматив – ҳуқуқий ҳужжатларда соҳага оид бир қанча ислохотларни амалга ошириш учун дастурлар қабул қилинмоқда.

Президентимиз Мурожаатномасида суд-ҳуқуқ соҳасини такомиллаштириш масалаларга алоҳида тўхталиб, айниқса, илғор хорижий тажрибалар асосида иқтисодий судлар фаолиятини янги босқичга олиб чиқиш, бу борада Халқаро тижорат судини Ўзбекистонда ташкил қилиш бўйича ҳам амалий ишлар бошлаш юзасидан билдирган аниқ таклифлари ва кўрсатмалари суд-ҳуқуқ ислохотларининг самарали амалга оширилиши нечоғлик муҳим аҳамиятга эга эканини яққол тасдиқлайди.

Давлатимиз раҳбарининг иқтисодий судлар фаолиятига боғлиқ билдирган ушбу аниқ илмий-стратегик таклиф ва кўрсатмалари бугунги тараққий топган ҳуқуқий демократик давлатимиз сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади десак ҳеч бир муболаға бўлмайди. Сабаби мамлакатимизнинг иқтисодий қудрати, аҳоли фаровонлиги тадбиркорлик соҳаси ривожига боғлиқ экан, мазкур хусусий мулк эгалари яъни субъектларнинг эркин фаолият кўрсатиши ва уларнинг ҳуқуқини ҳимоя қилишда ҳокимиятлар тизимида “Адолат кўрғони” ҳисобланган мустақил суд ҳокимиятининг, яъни ихтисослашган иқтисодий судларнинг ўз ўрни бўлиши зарур.

Мамлакатимиздаги ушбу изчил ислохотлар давомида суд ҳокимияти тизимида бирдан-бир суд амалиётини қўллаш мақсадида 2017 йил 1 июндан Ўзбекистонда Олий суд ва Олий ҳўжалик суди бирлаштирилиб, фуқаролик, жиноий, маъмурий ва иқтисодий суд жараёнлари соҳасида суд ҳокимиятининг ягона олий органи - Ўзбекистон Республикаси Олий суди ташкил этилди. Бу масала айнан Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йил 21 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-4966-сонли Фармонида ўз аксини топган эди.

Замонавий талаблардан келиб чиқиб, шунингдек тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тизимини янада такомиллаштириш мақсадида мазкур Фармон билан Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳўжалик судлари тегишли иқтисодий судлар этиб ўзгартирилди. Бунда, мамлакатнинг иқтисодий салоҳияти ва тадбиркорлик субъектларининг ортиб боришини ҳисобга олган ҳолда туманлараро, туман (шаҳар) иқтисодий судлари ташкил этилди.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жойзки 1992 йилдан 2017 йил 1 июнга қадар иқтисодий низоларни кўриб чиқувчи суд сифатида ҳўжалик судлари фаолият юритиб келган бўлса, 2017 йилнинг 1 июнидан бошлаб, бу судлар юкорида айтганимиздек иқтисодий судлар деб қайта номланди ва иқтисодий низоларни кўриб чиқиш ва ҳал этишнинг мустақкам қонунчилик асоси сифатида ушбу судларда ишларни кўриб чиқишнинг процессуал қоидаларини ўзида ифодалаган Иқтисодий процессуал кодекси қабул қилинди [5, Б.6].

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексида суд ишини юритишга оид янги процессуал ҳуқуқ нормалари акс этган бўлиб, тадбиркорлик субъектлари ёки фуқаролар ҳам иқтисодий судларга мурожаат қилишаётганида мазкур қоидаларга тўлиқ риоя қилишлари кераклиги мустақкамлаб қўйилган.

Шуни ҳам айтиш жойски мазкур кодекс иқтисодий судларда иш юритиш тартибини такомиллаштириб, амалиётдаги айрим камчиликларга ҳам барҳам берди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январдаги ПФ-60-сон фармонида 1-иловасига кўра 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ва “Ўзбекистон-2030” стратегияларнинг асосий йуналишларида “Халқчил суд” тамойили асосида судни халқимизга адолатли хизмат қиладиган чинакам маънода адолат кўрғонига айлантириш вазифасини келтирилиши давлатимизнинг бу соҳага қанчалик эътибор қаратаётганлигини билдиради. [9. Б.13]

Албатта мамлакатимизнинг янги тараққиёт давридаги иқтисодий суверенитетини таъминлашда хусусий мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш муҳим аҳамиятга эгадир. Иқтисодий судлар эса бу жараёнда муҳим рол ўйнайди, чунки улар хусусий секторнинг ҳуқуқий ҳимоясини кафолатли таъминлайди ва энг аҳамиятлиси жамиятда фуқароларнинг ва тадбиркорлик субъектларининг мулкий ҳуқуқларини самарали муҳофаза қиладиган ягона органидир.

Бугунги кунда дунёдаги тараққий топган давлатларда иқтисодий одил судлов тизимлари жуда ҳам ривожланган бўлиб, улар тадбиркорлик субъектлари ва инвесторларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларининг самарали ҳимоясини таъминлайдилар.

Мақсадларимизни янада аниқ белгилаб олиш учун, бу соҳага доир қатор хорижий давлатларнинг қонунчилиги ва тажрибаси ўрганилди. Мисоли Германия қонунчилигида иқтисодий судлар, ёки "**Wirtschaftsgerichte**", савдо, бизнес, яъни тижорат, корпоратив ва иқтисодий соҳаларга хос низоларнинг кўриб чиқилиши тизими, Японияда умумий суд тизимининг бир қисми сифатида, ихтисослашган **тижорат** (Commercial Courts); **бизнес**, ва **корпоратив** масалаларга доир низоларни интеллектуал мулк ҳуқуқларига доир низоларни ихтисослашган шунингдек, **судлар арбитраж** ва **медиация** каби бошқа низоларни ҳал қилишга йўналтирилган судлар механизмлари усуллари, қонуний асослари ва тажрибаси таҳлил қилинди.

Германияда иқтисодий судлар фаолияти анча ривожланган ва тизимли бўлиб бу судлар асосан тижорат ва корпоратив низоларни ҳал қилишда муҳим рол ўйнайди. Германия қонунчилигига кўра, иқтисодий судлар, ёки "**Wirtschaftsgerichte**", савдо ва бизнес соҳасидаги низоларни кўриб чиқадилар. Улар одатда катта ҳажмдаги тижорат ишларини, шу жумладан шартномалар, мулк ҳуқуқлари, ва бошқа тижорат бўйича масалаларни кўриб чиқадилар. Германияда иқтисодий судлар умумий суд тизимининг бир қисми сифатида фаолият кўрсатади, лекин улар тижорат ва иқтисодий соҳаларга хос масалаларни ҳам кўриб чиқадилар [7].

Мисол тарикасида келтириб ўтиш мумкин:

Тижорат низолари: Савдо шартномалари, тижорат ҳуқуқи, компаниялар ўртасидаги низолар ва бошқа тижоратга доир масалалар;

Корпоратив низолар: Компаниялар орасидаги низолар, акциядорлар ўртасидаги жанжаллар ва компания ичидаги низолар;

Банкротлик ишлар: Банкротлик ва молиявий қийинчиликларга доир суд ишларини кўриб чиқиш ҳисобланади.

Германияда иқтисодий судлар фаолиятини қисқача тавсифлаганда, уларнинг асосий мақсади, тижорат ва корпоратив низоларни самарали ва тезкор ҳал қилишдир. Суд жараёнларида мутахассис судьялар иштирок этади ва суд жараёнлари кўпинча ҳужжатлар ва далиллар асосида олиб борилади. Бу ҳуқуқий тизим Германия иқтисодиётининг барқарорлигини ва ривожланишини таъминлашда муҳим рол ўйнайди. Ёки Япония давлатининг иқтисодий судлари фаолияти ҳақидаги тажрибаларни ўрганиш жараёнида шу маълумотларни келтириб ўтишни мақсадга мувофиқ ҳисоблаймиз.

Япония давлатида иқтисодий судлар тизими ўзининг юқори ихтисослашган ва самарали фаолияти билан ажралиб туради. Бу судлар, асосан, тижорат ва корпоратив низоларни кўриб чиқишда муҳим рол ўйнайди.

Японияда иқтисодий судлар тизими, умумий суд тизимининг бир қисми сифатида, ўзига хос ихтисослашган судларни ўз ичига олади. Бу судлар одатда **тижорат, бизнес, ва корпоратив** масалаларга доир низоларни ҳал қилишга йўналтирилади [8].

Тижорат судлари (Commercial Courts): Японияда тижорат соҳасидаги низоларни кўриб чиқиш учун ихтисослашган судлар мавжуд эмас. Бироқ, иқтисодий ва тижоратга оид ишлар одатда **Олий суд** ёки **туман судлари** томонидан кўриб чиқилади. Бу судлар ўз ишларини мазмуни жихатидан тижорат қонунлари, шартномалар, савдо низолари, ва бошқа тижорат қойдаларига асосланиб ҳал қиладилар.

1. **Банкротлик ва тикланиш судлари:** Япония суд тизимида банкротлик ва корпоратив тикланиш масалаларини кўриб чиқиш учун алоҳида ихтисослашган судлар мавжуд. Бу судлар, асосан, компаниялар ёки шахсларнинг молиявий қийинчиликларини ҳал қилишда иштирок этади ва янги иқтисодий тикланиш усулларини қўллашга ёрдам беради. Банкротлик ва қайта тикланиш ишларини кўриб чиқишда судлар, асосан, **юримдик ва молиявий экспертлардан** фойдаланадилар.

2. **Интеллектуал мулк ҳуқуқлари бўйича судлар:** Япония иқтисодий судларининг яна бир муҳим соҳаси интеллектуал мулк ҳуқуқларига доир низоларни кўриб чиқишдир. Японияда патентлар, савдо белгиларини ҳимоя қилиш ва муаллифлик ҳуқуқлари бўйича судлар, мутахассис судьялар томонидан бошқарилади. Бу судлар замонавий технологиялар ва ижодий маҳсулотлар билан боғлиқ низоларни самарали ҳал қилишга йўналтирилган

Япония иқтисодий судлари кўпинча **арбитраж** ва **медиация** каби бошқа низоларни ҳал қилиш усулларида ҳам фойдаланадилар. Бу усуллар кўпинча вақт ва харажатларни тежаш мақсадида ишлатилади. Япония компаниялари ва инвесторлар кўпинча арбитражни афзал кўришади, чунки бу усулда ишлар анча тезроқ ҳал қилинади ва кўпинча махфийлик сақланади [8]. Демак, хулоса қиладиган бўлсак Япония давлатининг иқтисодий судларидан оладиган тажрибамиз, ***“Япония суд тизимида банкротлик ва корпоратив тикланиш масалаларини кўриб чиқиш учун алоҳида ихтисослашган судлар мавжуд. Бу судлар, асосан, компаниялар ёки шахсларнинг молиявий қийинчиликларини ҳал қилишда иштирок этади ва янги иқтисодий тикланиш усулларини қўллашга ёрдам берадилар” айнан бизнинг давлатимиздаки иқтисодий судлар фаолиятига шу жараёни киритишимиз, бизнес ва тадбиркорларга ўз ҳуқуқларини ишончли ҳимоя қилишлари учун айна муддао бўлар эди ва молиявий жихатдан танг аҳволга тушган тадбиркорлик субъектларига ёрдам бериш орқали уларни банкротлик ҳолатидан чиқишларига кўмак беради, бу жараён эса мамлакатимиздаги ишбилармонларда келажакка ишонч ҳиссини янада оширишга хизмат қилади. Чунки мамлакатимиз иқтисодий фаолияти ва унинг салоҳияти қанчалик ривожлантирилса, дунёдаги ривожланган давлатлар қаторидан мустаҳкам ўрин эгаллашига замин яратилади.***

Шунинг билан бирга эркин бозорни ривожлантириш; Яъни иқтисодий судлар бозор иқтисодиётини яратишда муҳим восита ҳисобланаиб, улар шаффоф ва адолатли суд жараёнларини таъминлаб, бизнес фаолиятини ҳам қўллаб-қувватлайди. Янги ишбилармонлар ва чет эл инвесторлари учун қулай шароит яратади.

Бу эса Ўзбекистоннинг иқтисодий суд тизими ҳалқаро сармоядорлар учун ишончли ва адолатли ҳимоя механизмларини тақдим этиш орқали инвестицияларни жалб қилишда ёрдам беради. Ҳалқаро ҳуқуқ ва шартномалар асосида ривожланган давлатлар билан иқтисодий одил судлов соҳасида ўзаро ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш инвестиция муҳитини яхшилашга хизмат қилади. Умуман олганда, бундай судларнинг ихтисослашуви ва самарадорлиги туфайли тадбиркорлар ўз ишларини ваколатли ва мустақил судьялар томонидан кўриб чиқишига ишонч ҳосил қилишлари мумкин. Бу эса тадбиркорликни ривожлантириш учун давлатимизда қулай шарт-шароит яратишга имкон беради. «Шу билан бирга мамлакат раванқини янада юксалтиришга, унинг иқтисодий қудратини ва дунёдаги рақобатбардошлигини мустаҳкамлашга қаратилган вазифаларни амалга оширишга хизмат қилиши шубҳасиз»

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси (янги тахрир). 2023 йил 30 апрел куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. // <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021-йил 28-июлдаги ЎРҚ-703-сонли “Судлар тўғрисида”ги Қонуни <https://lex.uz/docs/-3107386>
3. «Ўзбекистон - 2030» стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон Фармони, <https://lex.uz/uz/docs/6600413>
4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т.: Ўзбекистон, 2021.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикасининг Миллий стратегияси»ни тасдиқлаш тўғрисида»ги 2020 йил 22 июндаги ПФ-6012-сон Фармони.;
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2022 йил 20 декабрдаги Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармони. ПФ-60-сон 28.01.2022 йилда қабул қилинган/[Электрон манба] - URL:<https://lex.uz/uz/docs/5841063>
8. «Ўзбекистон - 2030» стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон Фармони, (<https://lex.uz/uz/docs/6600413>
9. «Ўзбекистон - 2030» стратегиясини 2023 йилда сифатли ва ўз вақтида амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 11.09.2023 йилдаги ПҚ-300-сон. <https://lex.uz/docs/6600390>
10. 2022 - 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.02.2023 йилдаги ПФ-27-сон <https://lex.uz/docs/6396146>
11. Ўзбекистон Республикаси Олий ҳўжалик суди Пленумининг қарори.23.12.2016 йилдаги 307-сон <https://lex.uz/docs/-3107386>
12. Kabulov Kh.A., Abatbaeva G. INSON HUQUQLARI MUHOFAZASINI KUCHAYTIRISH SOHASIDAGI KONSTITUTSIYAVIY ISLOHATLARNING YANGI BOSQICHI. «Фундаментал тадқиқотлар» электрон Журнали ISSN: 2181-4031, 2023. 1-жилд 6-сан, 118-122.
13. Kabulov Khojabay Aldashovich. Judicial and legal reforms: comparative legal analysis of domestic and foreign legislation Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203, 2022, №3/2 (27), 178-184.
14. «Судлар тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 28.07.2021 йилдаги ЎРҚ-703-сон. (Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.07.2021 й., 03/21/703/0723-сон; 02.03.2024 й., 03/24/917/0170-сон; 14.08.2024 й., 03/24/943/0616-сон; 21.09.2024 й., 03/24/963/0735-сон) <https://lex.uz/docs/5534923?ONDATE=02.03.2024>
15. <https://kun.uz/kr/news/2020/06/30/mulkiy-huquqlarni-bekor-qilish-faqat-sud-tartibidahal-etilishi-zarur-prezident-yerga-bolgan-huquqlar-kafolati-kuchaytirilishi-haqida-gapirdi>.